

XORAZM VOHASIDA MUQADDAS QADAMJOLAR VA ZIYORATGOHLAR TURIZMI SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

Djabborova Adolatxon Kazakbayevna

UrDPi tarix va geografiya kafedrası o‘qituvchisi

jabbarovaadolat5@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Xorazm vohasi ziyoratgohlarda o‘tkaziladigan marosimlar, ziyorat qoidalari, an’anaviy ma’naviy madaniyatda tutgan o‘rni va ularning milliy mentalitetimizga ta’siri haqida o‘rganiladi va tahlil qilinadi. Mazkur maqolada Xorazm vohasi ziyoratgohlari va ularda o‘tkaziladigan marosilar va ziyoratgoh odobi haqida o‘rganiladi. Ziyoratgohlar insoniyat hayotida diniy va shu bilan birga ma’naviy va madaniy tajriba berishda g‘oyat ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar: Xorazm ziyoratgohlari, an’anaviy marosimlar, ziyorat odobi, madaniy urf-odatlar, ziyorat.

Har bir xalqning o‘ziga xos an’analri va madaniyati bo‘lganidek, Xorazm vohasida ham o‘tkaziladigan ziyoratgoh marosimlari xalqning madaniy hayotida juda muhim ro‘l o‘ynaydi. Aslida ziyoratgohlar insoniyat hayotida din, e’tiqod, urf-odatlar, ananalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, xalqning ijtimoiy va ruhiy hayotida alohida o‘ringa ega. Bu an’anaviy marosim va urf odatlar davomida milliy mentalitetning muhim jihatlari, misol uchun milliy birlik, o‘zaro hurmat va xayr-sahovat qadryatlari namoyon bo‘ladi. Bu ziyoratgohlar faqatgina diniy joylar emas, balki ijtimoiy muhitni yaxshilashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ular odamlarni o‘zaro birlikda yashashga undaydi, tarixiy xotiralarni o‘zida saqlaydi va kelajakda yoshlarga milliy urf odatlarimizni yetkazishda alohida o‘rin tutadi.

Vatanimiz mustaqillikka erishgandan keyin ajdodlarimizning ko‘p asrlar davomida yaratilib kelinayotgan bebaho ma’naviy va madaniy merosimizni tiklash davlatimizning eng muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Shuningdek Xiva xonligida ham hukmdorlarning hayotida ziyoratgohlar katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Bundan tashqari Najmiddin Kubro, Sulton Uvays, Pahlavon Mahmud, Ismamut ota, Shayx Jalil ziyoratgohlari maydoni ham saylgoh marozimlar o‘tkazishda va shu bilan birga xalqning hukmdor bilan muloqot qilishdagi qororgoh bo‘lib ham xizmat qilgan.

Shu o‘rinda aytish joizki Xiva xonlaridan bo‘lmish Ollqulixon Buxoro va Eron sarhadlariga yurish qilganida, janubiy hududlarni aylanish bilan birga shu hududdagi yani Hazaraspning Pitnak qal‘asida to‘xtaganda bu yerdagi muqaddas qadamjollarni ham ziyorat qilgan[1].

Ziyorat qilish turli davrlarda ham urf bo‘lgan ana’nalardan biridir. Shuningdek Abu Rayhon Beruniyning 1000-yilda yozilgan “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida ham turli xalqlarning an’ana, urf odatlari, ularning kelib chiqishi, xayit bayramlari, ularning o‘tkaziladigan kunlari haqida batavsil ma’lumotlar berilgan [2].

Yurtimizda o‘rta asrlarda ham ziyoratgohlar va avliyolarni o‘rganishga qiziqishlar katta bo‘lgan. Shu jumladan Xorazm elida mashhur bo‘lgan Sulton Uvays Qaraniy (626-657-yillar) va Yusuf Hamadoniy (1048-1138 yillar) singari bir qancha avliyo va ularning xislatlarini tazkiranavis, shoir, va mutafakkir olim Farididdin Attor o‘zining “Tazkirat ul-avliyo” asarida keltirib o‘tgan[3].

Xorazmda joylashgan Sulton Uvays va Yusuf Hamadoniy avliyolar haqida Alisher Navoiy ham o‘zining “Nasoyim-ul muhabbat” asarida ularning hayot faoliyati to‘g‘risida juda ahamiyatli ma’lumotlar uchraydi.

Xorijiy sayyohlardan bo‘lgan arab sayyohi Abu Abdullo Yoqut Ibn Hamabiyning “Mo‘jam ul-buldon” asarida ham Xorazm haqida juda qiziqarli ma’lumotlar keltirilgan bo‘lib, bu mintaqadan juda ko‘plab diniy ulamolar yetishib chiqqanligi, shuningdek, bu yerda Sulton Sanjar Malikshoh maqbarasi borligi, ziyoratchilarni esa bu ziyoratgohga kelib ziyorat qilishlari haqida ma’lumotlar berilgan. Shu bilan birga Marvda Muhammad(s.a.v) sahobalari Burayd ibn al-Xusib, Hakimibn Umar,

Sulaymon ibn Burayd dafn etilgani va ularning qabrlari ziyoratgohga aylanganligi to‘g‘risida qiymatli ma‘lumotlar yozib qoldirgan[4].

XIII asrda muqaddas joylarga qiziqish ortib bordi. Islom olamida bu haqida ma‘lumotlar yig‘ish an‘ana tusiga kirdi, keltirilgan ma‘lumotlarning ayrimlarida qabristondagi yozuvlarni ham ko‘rishimiz mumkin. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki ziyoratgohlar qabristonlardan tashkil topgan bo‘lib, bu manbalar tadqiqotimiz uchun juda muhim sanaladi.

Sayyoh va tarixchi Hamdulloh Qazviniiy “Tarixi guzida”[6] asarida Xorazmshohlar davlati va mo‘g‘ullar bosqini haqida qayd qilish bilan birga Najmiddin Kubro (1145-1221) to‘g‘risida ham ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. XIV asrda turkiy tilda yozilgan Mirzo Ulug‘bekning “To‘rt ulus tarixi” asarida ham Najmiddin Kubroning mo‘g‘ullarga qarshi mardlarcha kurashi, vatan uchun jonini fido qilganligi, “Shohi shuhado (shahidlar shohi)” nomiga sazovor bo‘lgani va piri komillardan Sayyid ota to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar ko‘rsatilib o‘tilgan[7].

Ziyoratgohga insonlar sadaqa sifatida qatlama patir, bo‘g‘irsoq yoki biron bir taom tayyorlanib olib borishadi. Jumladan Beruniy: Xorazm xalqi o‘ninchi oyning o‘n beshinchi kunida jinlar va yomon arvohlar keltiruvchi zararlarni daf etish uchun is chiqarib ovqat pishirgan” - deb yozgan[8].

Globallashuv jarayonida milliy, mahalliy qadryatlarimizni saqlab qolish va ularni rivojlantirish va o‘z holicha tarannum qilish masalasi dolzarb masaladir. Ayni kunda dunyo xalqlari etnologiyasida ziyoratgohlar va qadamjolarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqish ortayotganligini yuqorida ko‘rsatib o‘tganimizdek davrlar mobaynida insonlarning kundalik turmush hayotida muhim ahamiyat kasb etganligini anglamog‘imiz dardkor.

Bu jarayon esa jahon etnologlari oldidagi turli tarixiy etnografik hududlarda ziyoratgohlar bilan bog‘liq bo‘lgan an‘ana, urf-odatlarini tahlil qilish, ularning o‘ziga xos mahalliy xususiyatlarini ilmiy asoslash, hamda dunyoda ziyorat turizm sohasini rivojlantirishning ilmiy asoslashga qaratilgan maxsus izlanishlar olib borishni taqozo qilmoqda.

Bugungi kunda ziyoratgohlarni ziyorat qilish va unga qiziqishlar ortgani soni faqatgin amahalliy aholi tomonidan emas, balki sayyohlar ham ziyorat qilishga ulardagi an’analarga qiziqmoqdalar. Shu sababli ziyorat qilish odobini barcha bilishi zarur. Bu ziyoratgoh qoidalari har bir ziyoratgoh kiraverishida peshlavhada ko’rsatib o’tilgan.

Shu o’rinda, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillar Xorazm viloyati va Xiva shahrining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish to’g’risida” gi va shu sohaga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda ko’rsatilgan vazifalarni amalga oshirishda ma’lum darajada xizmat qiladi. Shu bilan birga O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-fevral kunidagi 120-sonli qarori “Muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, Masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil qilish haqidagi” qarorida ko’rsatilgan ma’lumotlar g’oyat katta ahamiyatga egadir.

Xorazm tarixini o’rgangan olimlar, o’lkashunoslar asarlarida hududdagi qabristonlar tarixi, avliyolar bilan bog’liq afsona va rivoyatlarda aks etganligini alohida takidlash joiz. Shuningdek tarixchi olimlarning asarlarida islom dunyosiga mashhur ziyoratgohlarning paydo bo’lishi va ularga dafn qilingan avliyolar to’g’risidagi afsonalar asarlarda keltirilgan tarixchi etnografalar qarashlariga mos kelmasada xalq orasida tarqalgan rivoyat va afsonalarga asoslanganligi bilan xarakterlidir...

Adabiyotlar ro’yxati (references):

1. Қурбонбоев С. Питнак тарихи. – Урганч: Хоразм, 2001 – Б.14.
2. Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. – 1–жилд, – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 280.
3. Фариддин Аттор. Тазкират ул-авлиё. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 2013. – 464 б.
4. Элмуродов И., Эшмуродов М. X–XII асрлар Хоразм маданияти Ёқут Ҳамавий талқинида. – Урганч: 2005. – Б. 14.

5. Абу Муслим жангномаси: (Достони Абу Муслим соҳибқирон) [Сўз боши Б. Саримсоқов; Маъсул муҳарир М. Ҳасаний]. – Тошкент: Ёзувчи, 1992. – 224 б. – (Ҳалқ китоблари)., Абу Муслим жангномаси: (Достони Абу Муслим соҳибқирон) / Маъсул муҳарир М.Ҳасаний/. 2-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. – 144 б
6. Ҳамдуллоҳ Қазвиний. Тарихи Гузида. (“Сайланган тарих”) // Қўлёзма, ЎзФАШИ. –№ 7, 8, 2786, 3624.
7. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б.Аҳмедов таҳрири остида. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б.164–166.
8. Бартольд В. Работа по отдельным проблемам истории Средней Азии. – М., Наука, 1964. – Т. II.Ч.2 – С. 361